

LA GUERRA VANDALICA DI PROCOPIO DI CESAREA: ANALISI FILOLOGICO-ARCHEOLOGICA DI ALCUNI PARAGRAFI¹

Mariano Morganti²

*Associazione Archeologica Mediterraneo Antico (AAMA)*³

La Storia delle guerre (Ἱστορία) di Procopio di Cesarea, opera storiografica in otto libri (libri I-II sulla guerra persiana; III-IV sulla guerra vandalica; IV-VIII sulla guerra gotica), è la principale fonte letteraria per la conoscenza della riconquista giustiniana, considerata dagli studiosi antichi e moderni un evento epocale, spartiacque tra l'età tardo antica e il Medioevo.⁴

L'opera è più di un semplice resoconto di guerra: infatti, inserendosi all'interno di un programma letterario volto a riallacciarsi alla grande storiografia antica, analizza cause e origini dei fatti, guardando al passato e al presente con spirito critico.⁵ Alla base dell'opera vi è il presupposto di trattare una guerra, secondo il modello tucidideo, che coinvolse il mondo intero.⁶ Dal richiamo alla storiografia antica deriva anche la premessa di obiettività dell'autore, espressa, come da consuetudine, in apertura dell'opera;⁷ la veridicità degli eventi narrati e l'imparzialità deriverebbero dal ruolo — non senza un velato orgoglio — che Procopio stesso rivestì, non solo come storiografo, ma anche come personaggio che si muove sullo sfondo del conflitto, in qualità di segretario di Belisario.⁸ Nonostante tale premessa, il testo risulta profondamente permeato dal pensiero dell'autore, che non riesce a nascondere simpatie o antipatie verso personaggi o schieramenti, né il tono encomiastico nei confronti della corte imperiale e dell'imperatore Giustiniano.⁹ Senza scendere nell'annosa questione del rapporto tra il Procopio della *Storia* e quello

¹ Peer-reviewed – AAMA.

² marianomorganti@live.com

³ L'Associazione Archeologica Mediterraneo Antico (AAMA), fondata nel 2023 a Marsiglia da Alessandro Abrignani (Presidente) e Silvio Moreno (Vicepresidente), promuove la ricerca, la tutela e la divulgazione del patrimonio archeologico del Mediterraneo.

⁴ E. ZANINI, *Economia dell'Italia bizantina e indicatori archeologici: qualche ulteriore riflessione*, <<Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes>>, 28, 2 (2014), 431-458; E. ZANINI – J. CELANI, *Archeologia della guerra greco-gotica: prolegomeni a una ricerca in corso*, in *Recintos fortificados en época visigoda: historia, arquitectura y técnica constructiva*, J. M. M. SOLÉ, A. R. LACOMBA, M. R. MESQUIDA (a cura di), Tarragona 2020, 13.

⁵ C. LILLINGTON-MARTIN – E. TURQUOIS, *Procopius of Caesarea: Literary and Historical Interpretations*, Abingdon-New York 2018; ZANINI – CELANI, *Archeologia della*, 13.

⁶ Proc. *Bel.* III, 1.

⁷ *Ibid.* I, 1.

⁸ M. CRAVERI, *Procopio di Cesarea. Le guerre persiana vandalica gotica*, Torino 1977, 8.

⁹ CRAVERI, *Procopio di*, 8.

della *Storia Segreta*, cui si rimanda ad altra sede¹⁰, si può desumere che il testo, alla luce di un'analisi critica, costituisca una fonte attendibile e preziosa per la conoscenza del contesto di riferimento.¹¹

Per molto tempo la ricerca archeologica si è concentrata su un'altra opera dell'autore, il *De Aedificiis*¹², il cui fulcro è la trattazione delle opere pubbliche realizzate per volontà dell'imperatore Giustiniano. Solo di recente è stata rivolta maggiore attenzione alla *Storia*, in quanto opera ricchissima di informazioni di vario genere, non soltanto relative agli eventi storici, ma anche ai numerosi riferimenti alla topografia, alla società, alla politica, all'economia, alla religione e alla cultura antica. L'analisi dell'opera può condurre a una lettura più esaustiva del dato archeologico, in particolare per quanto riguarda l'aspetto topografico e la conoscenza di un periodo storico che presenta, ancora oggi, numerosi interrogativi.¹³

Il presente contributo intende esaminare i diversi valori contenutistici dell'opera di Procopio al fine di coglierne la varietà informativa. In questa sede si sceglie di esaminare, in via del tutto preliminare, i paragrafi 1-7 del Libro III della *Guerra* (altresì nota come *Guerra vandolica*), dalla morte di Teodosio alla morte di Genserico. Per comprendere la complessità dell'opera procopiana, si propone una breve sintesi del conflitto e dei paragrafi analizzati.

La guerra vandolica, svoltasi tra il 533 e il 534 d.C., vide contrapposti, da una parte, l'Impero romano d'Oriente, guidato dall'imperatore Giustiniano¹⁴, e dall'altra il regno vandalo d'Africa, con re Gelimero¹⁵. La guerra, intrapresa per volontà di Costantinopoli, si inserisce in un più ampio progetto di espansione e rafforzamento del potere imperiale, legato in particolare agli interessi della corte giustiniana.¹⁶ Il regno vandalo di Gelimero si trovava ancora in una fase di

¹⁰ A. CAMERON, *Procopius and the sixth century*, London-New York 1985, 47 sgg.; L. BRUBAKER, *Sex, Lies, and Intertextuality: The «Secret History» of Prokopios and the Rhetoric of Gender in Sixth-century Byzantium*, in *Gender in Early Medieval World, East and West, 300-900*, L. BRUBAKER, J. H. M. SMITH (a cura di), Cambridge 2004, 101; A. KALDELLIS, *Procopius of Caesarea: Tyranny, History and Philosophy at the End of Antiquity*, Philadelphia 2004, 45 sgg.; G. GREATREX, *Perceptions of Procopius in Recent Scholarship*, <<Histos>> 8 (2014), 100-101, 121; H. BÖRM, *Procopius, His Predecessors, and the Genesis of the «Anecdota»: Antimonarchic Discourse in Late Antique Historiography*, in *Antimonarchic Discourse in Antiquity*, Stuttgart 2015, 305-346.

¹¹ ZANINI – CELANI, *Archeologia della*, 12-24.

¹² E. ZANINI, *L'arte di costruire presso i Bizantini. L'apporto delle fonti scritte alla conoscenza dei processi costruttivi*, in *Arqueologia de la construcción II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales*, S. CAMPOREALE, H. DESSALES, A. PIZZO (a cura di), Madrid-Mérida 2010, 265-280; C. ROUECHÉ – J. M. CARRIÉ – N. DUVAL, *De aedificiis: le texte de Procope et les réalités*. Actes du colloque de Londres, 25-26 septembre 1998, Turnhout-Parigi 2000; C. DELL'OSSO, *Procopio di Cesarea. Gli edifici*, Città del Vaticano 2018; ZANINI – CELANI, *Archeologia della*, 12.

¹³ E. ZANINI, *Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d'Italia (VI-VIII secolo)*, Bari 1988, 33; LILLINGTON-MARTIN – TURQUOIS, *Procopius of*, 13; ZANINI – CELANI, *Archeologia della*.

¹⁴ Giustiniano, imperatore romano d'Oriente dal 527 al 565 d.C.

¹⁵ Gelimero, ultimo re del Regno vandalo d'Africa dal 530 al 534 d.C.

¹⁶ G. RAVEGNANI, *I Bizantini e la guerra*, Roma 2004; ZANINI – CELANI, *Archeologia della*, 12.

stabilizzazione: era trascorso circa un secolo dalla conquista dell'Africa da parte dei Vandali di Genserico, ma il processo di integrazione culturale con le popolazioni romane e libiche non era ancora compiuto.

Nel III, 1 Procopio avvia la trattazione a partire dalla morte di Teodosio,¹⁷ con la conseguente divisione dell'Impero tra i figli Onorio¹⁸ e Arcadio¹⁹; segue un *excursus* sulla precedente divisione dell'Impero sotto Costantino e sulla fondazione della città di Costantinopoli. La sezione si chiude con una descrizione del mondo conosciuto (Europa e Asia) e dei confini dell'Impero.²⁰

Nel III, 2 viene affrontato il tema delle invasioni barbariche, con particolare attenzione a Goti, Vandali, Visigoti e Gepiti. Procopio presenta questi popoli come originariamente uniti, distinguendoli soltanto per i nomi dei rispettivi capi. Il paragrafo include anche le azioni di Alarico e la fuga dell'imperatore Onorio a Ravenna di fronte all'avanzata barbarica.

Nel III, 3, l'autore si concentra sui Vandali, descrivendone la migrazione verso la Spagna e successivamente in Africa, nonché le politiche adottate da Onorio per impedirne l'insediamento. Viene inoltre trattata l'ascesa di Valentiniano al potere e le relative manovre politiche.

Nel III, 4 è narrato un episodio significativo: Genserico cattura diversi prigionieri, tra cui Marciano, futuro imperatore d'Oriente. La narrazione prosegue con la morte di Teodosio e l'ascesa di Marciano al trono, che mantiene la promessa di pace con i Vandali.

Nel III, 5 Genserico è descritto mentre saccheggia Roma, deportando a Cartagine numerosi prigionieri e ingenti ricchezze. Il capitolo tratta anche delle sue politiche in Africa e delle incursioni in Sicilia e in Italia.

Nel III, 6 l'imperatore d'Oriente Leone I organizza una spedizione militare contro i Vandali, ostacolato però dal generale Aspar. Si menziona anche il coinvolgimento di Basilisco e la ribellione di Marcelliano in Dalmazia.

Infine, III, 7 Procopio espone la successione degli imperatori in Oriente e in Occidente, soffermandosi in particolare sulla figura di Maggiorino e sugli eventi che condussero alla restaurazione di Zenone sul trono imperiale. Il capitolo si conclude con la morte di Genserico.

¹⁷ Teodosio I, imperatore romano dal 379 al 395 d.C.

¹⁸ Onorio, imperatore romano d'Occidente dal 384 al 423 d.C.

¹⁹ Arcadio, imperatore romano d'Oriente dal 377 al 408 d.C.

²⁰ Procopio considera il mondo diviso in due continenti, Europa ed Asia. L'Africa appartiene al continente asiatico.

Come emerge da questa breve rassegna, l'autore non concentra l'attenzione su eventi a lui contemporanei, ma avvia la trattazione a partire dalla morte di Teodosio, avvenuta più di un secolo prima. La conoscenza delle vicende narrate, pertanto, non deriva da un'esperienza diretta, ma dalla consultazione di fonti eterogenee — opere storiografiche, documenti amministrativi, archivi della corte imperiale, tradizioni orali — tutte filtrate attraverso lo sguardo dell'autore²¹.

Questo elemento solleva un'importante questione metodologica: Procopio scrive una storia che, pur aspirando a un modello tucidideo, non può poggiare sull'autopsia, ossia sulla diretta osservazione dei fatti. La distanza temporale e la natura discontinua delle fonti disponibili lo costringono a una ricostruzione selettiva, spesso guidata da intenti narrativi, ideologici o morali. La storiografia diventa così, in parte, costruzione letteraria, dove il confine tra realtà e interpretazione risulta sfumato.

La ricostruzione storica proposta da Procopio, quindi, non può essere considerata pienamente oggettiva: da un lato, si riscontrano omissioni di eventi rilevanti, dall'altro non mancano discrepanze cronologiche e imprecisioni²². Ci si può chiedere se tali lacune siano dovute a limiti documentari, o se rispondano a una strategia consapevole di selezione delle informazioni, volta a rafforzare determinati giudizi o a sostenere tesi implicite.

In questo quadro, lo sguardo dell'autore assume un ruolo determinante: Procopio non è un semplice mediatore tra le fonti e il lettore, ma un interprete attivo che modella la materia storica secondo una propria visione del passato. Di conseguenza, la sua opera deve essere letta non solo come fonte documentaria, ma anche come testimonianza di un punto di vista colto e ideologicamente strutturato, che riflette le tensioni e i dibattiti culturali del suo tempo.

In generale, Procopio esprime giudizi più o meno estesi sui personaggi storici, che possono assumere una connotazione positiva o negativa. Alcuni sono descritti attraverso brevi periodi sintetici, che ne delineano la natura o l'operato²³: Teodosio è definito come colui che «dopo aver dato prova di giustizia somma e di gran valore in guerra»²⁴; Attalo viene descritto come «non uomo capace di prendere da solo qualche saggia iniziativa, né si lasciava consigliare da chi avrebbe potuto

²¹ A. CAMERON, *Procopius and the sixth century*, London 1985, 12-13.

²² Nel III, 3 Procopio omette l'esistenza del generale Stilicone, tutore e suocero dell'imperatore Onorio, che sconfisse Alarico a Pollenzo nel 402 e a Verona nel 403 d.C. Nel III, 3 afferma che il regno dell'imperatore Giovanni durò cinque anni, ma durò soltanto diciotto mesi; nel III, 4 dice che Ezio morì un anno prima di Attila, nonostante fosse accaduto il contrario.

²³ Per le citazioni si sceglie di utilizzare il testo in traduzione: CRAVERI, *Procopio di*.

²⁴ Proc. *Bel.* III, 3.

dargli dei buoni suggerimenti»; il generale Costantino è ricordato come «uomo di non poco valore»²⁵.

Ad altri personaggi, invece, Procopio dedica ritratti più ampi e articolati. L'imperatore Giovanni, ad esempio, «era un uomo mite, dotato di molto senno, ben capace di dar prova di valore. [...] Governava con moderazione, senza prestare ascolto ai delatori né commettendo alcun ingiusto delitto – almeno volontariamente – né lasciandosi indurre a spogliare altri delle loro ricchezze. Ma contro i barbari non si dimostrò capace di far nulla, anche perché era in contrasto con Bisanzio²⁶».

Anche al soldato Giovanni è riservato un giudizio articolato: «si distinse in quello scontro per il coraggio, soprattutto un certo Giovanni, comandante in seconda di Basilisco e certamente non complice del suo tradimento. Sebbene Genzone, figlio di Genserico, lo esortasse [...], egli tuttavia si tuffò in mare, rispondendo soltanto questo: che Giovanni non si sarebbe mai arreso nelle mani di cani»²⁷.

Procopio riserva particolare attenzione ai grandi protagonisti della storia, primo fra tutti l'imperatore d'Occidente Onorio:

<<Ora, l'imperatore Onorio, che si era appena insediato in Roma, non aveva affatto in mente alcun proposito di guerreggiare, e sarebbe stato invece ben lieto, penso, se lo avessero lasciato in pace nella propria reggia. [...] Egli abbandonò il palazzo reale e fuggì frettolosamente a Ravenna. [...] C'è anche chi dice che egli stesso si sia mosso contro i barbari di sua iniziativa, perché era scoppiata una rivolta tra i suoi sudditi; ma secondo me non si può prestar fede a questa notizia, a giudicare, almeno dal carattere di quell'uomo. [...] Dio ama soccorrere coloro che sono poco perspicaci e incapaci di trovare da soli una soluzione, a patto che non siano cattivi, e porge loro aiuto quando siano giunti all'estremo della disperazione.>>²⁸

Al pari di Onorio, anche un altro imperatore, Valentiniano, viene descritto da Procopio come inadatto al trono imperiale:

<<La madre Placidia aveva allevato ed educato questo imperatore con effeminatezza, e perciò dall'infanzia egli era pieno di vizi. Si affidava a medicastri ciarlatani e a dilettanti di astrologia; continuamente assorbito da appassionate avventure amorose con le mogli degli altri, teneva una

²⁵ *Ibid.* III, 2.

²⁶ *Ibid.* III, 3.

²⁷ *Ibid.* III, 6.

²⁸ *Ibid.* III, 2.

condotta decisamente riprovevole, sebbene sposato con una donna di eccezionale bellezza.²⁹ [...] Valentiniano basandosi su nessun altro dato che sulla potenza e sull'ambizione di Ezio per giudicare veritiera l'accusa, lo fece uccidere.³⁰>>

Tale caratterizzazione non si limita a un mero esercizio di classificazione morale: essa si inserisce in una più ampia strategia narrativa, attraverso cui l'autore costruisce una lettura coerente e ideologicamente orientata degli eventi. Procopio non si limita a registrare i comportamenti dei protagonisti, ma li interpreta attivamente, attribuendo virtù o colpe in modo funzionale alla sua visione del declino e della rinascita dell'Impero.

Questa modalità narrativa riflette un'eredità storiografica di lunga durata, che affonda le radici nella tradizione classica, da Tucidide a Tacito, dove il giudizio sull'individuo assume anche una funzione esemplare e politica. Nei ritratti di Procopio, il tratto morale è spesso amplificato.

In questo senso, la polarizzazione dei giudizi appare funzionale a una narrazione che oppone grandezza e decadenza, virtù e corruzione, in una logica binaria che rispecchia la tensione interna della tarda antichità tra conservazione dell'ordine e pressioni disgreganti. Ci si potrebbe chiedere, allora, quanto queste valutazioni siano da considerare attendibili come testimonianze storiche e quanto, invece, rispondano a esigenze retoriche, culturali o politiche dell'autore.

La critica che Procopio rivolge a Onorio e Valentiniano è esplicita: sebbene protetti da Dio in quanto "non cattivi", gli imperatori sono ritenuti responsabili della rovina dell'Impero romano d'Occidente. Onorio, con la sua inettitudine e il suo attendismo, è indicato come il principale colpevole dell'invasione dell'Italia e del sacco di Roma da parte di Alarico nel 410 d.C. Valentiniano, con la sua condotta amorale e la sua crudeltà, contribuisce al crollo dell'Impero facendo uccidere Ezio, considerato l'ultimo baluardo contro gli Unni di Attila.

Tale giudizio, apparentemente morale, sembra in realtà funzionale a una più ampia rappresentazione della decadenza delle istituzioni imperiali. Procopio, pur non avendo vissuto direttamente l'epoca di Onorio e Valentiniano, rielabora retrospettivamente le loro figure come simboli della crisi dell'autorità imperiale in Occidente. In tal senso, le loro responsabilità storiche vengono interpretate attraverso una lente etico-politica, nella quale il fallimento personale dei sovrani coincide con il collasso dell'intero sistema romano. Si potrebbe ipotizzare che, più che offrire un'analisi oggettiva dei fatti, Procopio intenda costruire un modello storiografico di declino,

²⁹ *Ibid.* III, 3.

³⁰ *Ibid.* III, 4.

in cui l'inettitudine e la dissolutezza degli imperatori costituiscono fattori causali simbolici, piuttosto che un resoconto analitico degli eventi.

Questa impostazione critica riflette inoltre una posizione storiografica di lunga durata, presente già in autori come Ammiano Marcellino, in cui la decadenza dell'impero è spesso spiegata attraverso la corruzione morale delle élite. In quest'ottica, Onorio e Valentiniano appaiono come esempi esemplari di un potere ormai incapace di fronteggiare le minacce esterne e interne.

Diversamente, quasi a controbilanciare le figure negative dei due imperatori, i generali romani Ezio e Bonifacio si fanno garanti dell'antica romanità:

<< [...] assai valenti, che avevano una lunga esperienza militare, e non erano certo inferiori a nessun altro generale del loro tempo. Le divergenze politiche divennero per questi due uomini motivo di contrasto, ma essi possedevano una così straordinaria nobiltà d'animo e tante virtù di ogni altro genere, che non si sbaglia a chiamare l'uno e l'altro *l'ultimo vero romano*, in tal misura tutte le più eccellenti qualità romane si trovavano concentrate in questi due uomini.>>³¹

Tuttavia, l'esaltazione delle virtù di Ezio e Bonifacio come “ultimi veri Romani” sembra non tener conto delle azioni da essi compiute: entrambi, infatti, sono responsabili del cosiddetto “disastro di Libia”, ovvero della conquista vandala dell'Africa romana. Sebbene Procopio riferisca la vicenda dell'intrigo orchestrato da Ezio ai danni di Bonifacio, non esprime nei suoi confronti giudizi negativi. Si può dunque ipotizzare che il giudizio dell'autore non derivi da una valutazione delle azioni compiute dai due generali, ma sia piuttosto influenzato dalla storiografia a lui contemporanea. Quest'ultima, infatti, tendeva a celebrare figure come Ezio e Bonifacio — personalità in realtà fortemente ambigue — e, al contrario, a criticare aspramente quelle degli imperatori, come Onorio.

Sebbene Procopio affermi che «da parte dei barbari non ci può essere fedeltà verso i Romani»³², nei paragrafi analizzati l'autore sembra talvolta contraddirsi, attribuendo ai barbari qualità positive, come intelligenza e accortezza. Particolarmente dettagliata è, ad esempio, la descrizione della figura di Genserico:

<< [...] aveva un'ottima esperienza bellica ed era un uomo quanto mai intelligente. [...] Genserico, dall'alto del palazzo, vedendo ciò che succedeva, poiché era un uomo molto avveduto, sospettò che si trattasse di una manifestazione divina. [...] interpretò il comportamento dell'aquila come

³¹ *Ibid.* III, 3.

³² *Ibid.* III, 2.

evidente indicazione che Marciano sarebbe salito al trono. Pensò pertanto che non era assolutamente giusto farlo uccidere, tenendo conto che, se lo avesse tolto dal mondo, sarebbe apparso chiaro che il comportamento dell'aquila non avrebbe avuto alcun senso (essa non avrebbe infatti reso omaggio con la propria ombra a un futuro re ch'era sul punto di morire; per di più non aveva alcun motivo per ucciderlo. Inoltre, se era destino che quell'uomo diventasse imperatore non era certamente possibile che fosse colpito dalla morte, poiché ciò che è decretato da Dio non può essere impedito dalla volontà degli uomini. [...] diede prova di accortezza memorabile nel consolidare saldamente la propria fortuna. [...] Egli, senza esaltarsi per i propri successi, ma fatto più prudente dai suoi timori, stipulò un patto con l'imperatore Valentiniano. [...] Così Genserico si dimostrò valoroso in guerra e seppe salvaguardare con grande sicurezza la propria fortuna.>>³³

Agli occhi di Procopio, il Vandalo non è soltanto dotato di grande astuzia, ma risulta anche "avveduto", poiché particolarmente attento nell'interpretare i segni e la volontà divina. Un'altra figura barbarica condivide questa stessa capacità: Attila, descritto come «acuto nel capire e interpretare ogni fatto», che «comandò all'esercito di fermarsi ancora sul posto, spiegando che la cicogna non sarebbe certo volata via alla ventura coi suoi piccoli, se non fosse stato per preannunciare che entro breve tempo qualche sciagura sarebbe sopravvenuta a quel luogo».³⁴

Il concetto di prestar fede alla volontà di Dio è strettamente connesso all'atto del giurare, ricorrente nei paragrafi analizzati. Nel III, 3 Placidia invita Bonifacio a tornare a Roma <<garantendogli l'immunità col vincolo del giuramento>>³⁵; nel III, 4 Genserico libera Marciano a condizione che egli si impegni <<con giuramento, qualora fosse nelle sue possibilità, non avrebbe mai più preso le armi contro i Vandali>>³⁶; nel III, 6 Genzone, figlio di Genserico, promette al soldato Giovanni l'incolumità <<sulla propria parola di fede.>>³⁷ Il giuramento, dunque, non rappresenta soltanto un accordo tra due individui, ma coinvolge direttamente Dio, che ne diviene garante supremo e custode della verità. In questo contesto, il giuramento assume una funzione sacrale e politica insieme: non è soltanto un vincolo giuridico, ma un gesto che lega l'ordine terreno a quello divino. In epoca tardoantica, giurare significava chiamare Dio come testimone del proprio impegno, e quindi esporsi al rischio di condanna spirituale in caso di menzogna. Questa dimensione teologica, implicita nel linguaggio di Procopio, riflette una visione provvidenzialistica della storia: la volontà divina si manifesta non solo attraverso i segni, ma anche attraverso l'adesione — o il tradimento — dei patti sanciti col giuramento. Si può ipotizzare che, attraverso la frequente

³³ *Ibid.* III, 3, 4.

³⁴ *Ibid.* III, 4.

³⁵ *Ibid.* III, 3.

³⁶ *Ibid.* III, 4.

³⁷ *Ibid.* III, 6.

menzione di giuramenti e promesse solenni, Procopio intenda sottolineare una visione della storia come campo di prova morale, dove la fedeltà alla parola data ha conseguenze non solo politiche, ma cosmiche. Il tradimento di un giuramento non è mai un semplice atto pragmatico: è una frattura dell'ordine voluto da Dio. Al tempo stesso, il ricorso al giuramento può svolgere anche una funzione retorica: rafforzare la credibilità di certi personaggi (come Genzone o Marciano), o al contrario, smascherare l'ipocrisia di altri che tradiscono la parola data. In questo modo, il giuramento diventa anche uno strumento narrativo per distinguere moralmente i protagonisti, contribuendo alla costruzione del giudizio storico da parte dell'autore.

Numerosi sono i riferimenti ai luoghi presenti nel testo, sebbene questi non offrano una vera e propria descrizione topografica. Si tratta, per lo più, di un semplice elenco di località. Le descrizioni più articolate riguardano solo alcuni contesti, verosimilmente legati alla conoscenza diretta dell'autore. In ogni caso, almeno nei paragrafi analizzati, Procopio si limita a indicazioni sintetiche: Costantinopoli è definita «molto più grande e molto più splendida [di Roma]»³⁸; Ravenna è descritta come «una città molto forte, che giace sul Golfo Ionico»³⁹; Aquileia come «una grande città, e assai popolosa, situata sulla costa del Golfo Ionico». Le azioni si concentrano principalmente attorno alle città di Roma, Costantinopoli e Cartagine, che tuttavia, almeno nei brani presi in esame, non sono oggetto di una vera descrizione topografica.

L'immagine offerta da Procopio a seguito delle invasioni barbariche è quella di uno scenario di devastazione diffusa: i barbari avrebbero distrutto le città a sud del Mare Adriatico e devastato l'Europa e l'Italia. I Vandali, da parte loro, avrebbero saccheggiato sistematicamente la Sicilia, l'Italia e il Mar Egeo:

<<Ogni anno, all'inizio della primavera, (Genserico) faceva incursioni in Sicilia e in Italia, da alcune città prendendo schiavi tutti gli abitanti, altre radendole al suolo e saccheggiando in ogni dove. Quando poi quelle terre furono completamente spoglie di uomini e di beni, egli passò a invadere i domini dell'imperatore d'Oriente. Depredò così l'Illirico, gran parte del Peloponneso e del resto della Grecia, e tutte le isole che giacciono nelle vicinanze. Poi tornò di nuovo in Sicilia e in Italia, prendendo e portando via ogni cosa all'intorno.>>⁴⁰

Quanto riportato da Procopio merita di essere ridimensionato o, quantomeno, rettificato alla luce delle evidenze archeologiche. In Italia e in Sicilia, infatti, non è possibile individuare tracce

³⁸ *Ibid.* III, 1.

³⁹ *Ibid.* III, 2.

⁴⁰ *Ibid.* III, 5.

estese di distruzioni attribuibili con certezza alle incursioni barbariche o vandaliche⁴¹. Al contrario, le testimonianze materiali restituiscono l'immagine di un territorio ancora economicamente vitale, caratterizzato dalla presenza di ampi latifondi nelle mani dell'antica aristocrazia senatoria romana e della nuova élite ecclesiastica⁴².

Verosimilmente, considerando la stagionalità delle incursioni vandaliche, i periodi di tregua e la diversificazione geografica delle razzie, l'Italia e la Sicilia riuscirono ad affrontare le difficoltà e, nei momenti di stasi, a portare avanti una riorganizzazione delle strutture produttive e rurali. Un primo tentativo di conciliazione tra i Vandali e l'Impero romano d'Occidente si ebbe già con i *foedera* del 435 e del 439, stipulati con Valentiniano III. Dal 439 al 455 i rapporti tra Vandali e Romani dovettero essere prevalentemente pacifici, con una libera circolazione di merci e persone, che consentì a Genserico di riorganizzare il sistema fiscale dell'Africa.

Il sacco di Roma del 455 d.C., alla luce di quanto riferito da Procopio, si presenta molto diverso da quello compiuto da Alarico nel 410. Genserico, infatti, si pose come vendicatore della morte dell'imperatore Valentiniano III, evitando distruzioni e massacri come quelli perpetrati dai Visigoti, e limitandosi a depredate beni pubblici e privati e a catturare prigionieri da trasferire a Cartagine.

Le ostilità tra Romani e Vandali, riaccese dopo il 455, si conclusero con la pace del 476 d.C., stipulata con l'imperatore Zenone, che segnò l'avvio di un nuovo assetto politico nel Mediterraneo.⁴³

Questa discrepanza tra racconto letterario e dati archeologici invita a riflettere sul valore ideologico e retorico delle descrizioni di Procopio. L'insistenza sulla devastazione potrebbe infatti rispondere a una precisa strategia narrativa: rafforzare la rappresentazione di un mondo romano in

⁴¹ Nel sito di Agrigento sono stati individuati alcuni strati di distruzione, verosimilmente pertinenti alla conquista vandala, a cui seguono altre fasi di frequentazione. Vd. M. S. RIZZO, *L'abitato rurale nell'agrigentino nella prima età bizantina (VI-VII secolo)*, in *La Sicilia Bizantina: storia, città e territorio*, M. CONGIU, S. MODEO, M. ARNONE (a cura di) Caltanissetta 2010, 286; M. S. RIZZO, *Agrigento ed il suo territorio in età tardoantica e bizantina: primi dati da recenti ricerche*, <<Sicilia Antiqua>> 11 (2014), 400-418.

⁴² J. W. HAYES, *A supplement to Late Roman Pottery*, London 1980; A. CARANDINI – L. ANSELMINO – C. PAVOLINI – L. SAGUI – S. TORTORELLA – E. TORTORICI, *Atlante delle forme ceramiche I. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (medio e tardo impero)*, Roma 1981; R. J. A. WILSON, *Sicily under the Roman Empire*, Warminster 1990; G. PICCINNI, *I mille anni del Medioevo*, Milano 2016; G. VOLPE, *Paesaggi e insediamenti rurali dell'Apulia tardoantica e altomedievale*, in *Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo*, Bari 2004, 301-307; E. SAVINO, *Campania tardoantica*, Bari 2005, 86-122; G. NOYÉ, *Le città calabresi dal IV al VII secolo*, in *Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto medioevo*, Firenze 2006, 478-499; R. ARCURI, *La Calabria nella guerra gotica di Procopio di Cesarea*, <<Koinonia>> 32 (2008), 44-72; G. CACCIAGUERRA, *Dinamiche insediative in Sicilia tra V e X secolo: tre contesti a confronto nell'area megarese*. Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2009, 296-301; D. MALFITANA – M. BONIFAY, *La ceramica africana nella Sicilia romana*, Monografie dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali 12, Catania 2016; E. ZANINI – J. CELANI, *Archeologia della guerra greco-gotica: prolegomeni a una ricerca in corso*, in *Recintos fortificados en época visigoda: historia, arquitectura y técnica constructiva*, J. M. M. SOLÉ, A. R. LACOMBA, M. R. MESQUIDA (a cura di), Tarragona 2020, 15.

⁴³ Proc. *Bel.* III, 4.

declino per giustificare la necessità di una restaurazione imperiale, soprattutto nel contesto della propaganda giustiniana. Il passato viene così dipinto in termini apocalittici per evidenziare, per contrasto, il ruolo salvifico dell'Impero d'Oriente.

Inoltre, la narrazione delle distruzioni può anche riflettere categorie culturali e non solo fatti empirici. Nel discorso tardoantico, la presenza dei barbari è spesso caricata di significati simbolici — decadenza, perdita, caos — che travalicano la realtà dei fatti e si legano a un senso di trauma culturale, più che a un danno materiale generalizzato. Il “sacco” diventa allora una forma espressiva per parlare del crollo di un ordine percepito come ideale.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente il potenziale conoscitivo dell'opera procopiana, che si presenta come una fonte ricca e complessa, capace di offrire numerosi spunti di riflessione e di fornire informazioni che vanno ben oltre la mera narrazione degli eventi. La Storia delle guerre, nella sua articolazione tematica e nella sua densità interpretativa, si configura come un osservatorio privilegiato non solo sulla politica militare dell'età giustiniana, ma anche sulle rappresentazioni culturali, ideologiche e morali della tarda antichità.

Attraverso un'attenta lettura, emerge chiaramente che Procopio non è un semplice cronista, ma un autore consapevole, che seleziona, interpreta e struttura la materia storica secondo una visione del mondo articolata e a tratti ambivalente. Le sue valutazioni sui personaggi, il ricorso alla simbologia religiosa, la costruzione di figure emblematiche come gli “ultimi veri Romani” o i barbari “avveduti”, rivelano un'intenzione narrativa che supera il livello documentario e si proietta su quello ideologico e storiografico.

In questo senso, uno studio integrale della produzione letteraria di Procopio — comprensiva non solo della *Storia*, ma anche del *De Aedificiis* e della *Storia segreta* — si rivela essenziale per comprendere le dinamiche della costruzione del potere, della memoria imperiale e della crisi dell'Occidente romano. Il confronto tra queste opere consente di cogliere le contraddizioni e le sfumature del pensiero procopiano, nonché di mettere in luce le tensioni tra ufficialità e dissenso, tra celebrazione e critica.

Infine, la lettura dell'opera alla luce delle evidenze archeologiche e delle acquisizioni più recenti della ricerca consente di ricalibrare il valore della testimonianza storica procopiana, distinguendo tra ciò che può essere considerato dato oggettivo e ciò che invece risponde a logiche retoriche o ideologiche. In tal modo, Procopio si conferma una fonte imprescindibile per lo studio

del VI secolo, ma anche un autore da interrogare criticamente, nella consapevolezza che ogni ricostruzione storica è, in ultima analisi, anche un esercizio di interpretazione.